

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

GENDERALOGIK EVFEMIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TASNIFI (Tog‘ay Murod asarlari misolida)

O‘razov Alisher Doniyorovich

Guliston davlat universiteti

O‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi

Email: orazovalisher96@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada evfemizmning gender ma‘no ifodalashi murojaat shakllari misolida ham o‘z aksini topishi va bu nutqiy odob tamoyillarini ko‘rsatuvchi oyna vazifasini o‘tashi haqida munosabat bildirilib, Tog‘ay Murod milliy tilning barcha imkoniyatlaridan foydalanib, bunday tushunchalarni o‘zbek tiliga xos bo‘lgan leksik birlik vositalari orqali ishonchli namoyon qila olgan. Evfemizm muloqot jarayonida yuzaga chiqadigan tushunmovchiliklarning, qiyinchiliklarning oldini oladi, pragmatik to‘siqlarni bartaraf etib, muloqotning muvaffaqiyatli va samarali bo‘lishini ta‘minlaydi. Ijodkor mazkur tushunchani ifodalovchi bir necha o‘nlab evfemik birliklarni matnga olib kirgan, poetik individuallikning go‘zal namunasini ko‘rsata olgan. Umuman olganda, maqolada gendralogik evfemizatsiya hodisasining Tog‘ay Murod asarlarida qo‘llanilishining lingvopoetik talqini haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: evfemizatsiya, genderologiya, lingvomadaniyat, badiiy matn, so‘z qo‘llash, etnografiya, tilshunoslik, tabu, xalq tili, nutqiy madaniyat, gender evfemizm, o‘zbek nutqi

Annotation. In this article, the euphemism is reflected in the example of the forms of address and serves as a window showing the principles of speech etiquette. Togay Murad used all the possibilities of the national language and was able to reliably express such concepts through the means of lexical units characteristic of the Uzbek language. Euphemism prevents misunderstandings and difficulties arising in the process of communication, eliminates pragmatic obstacles and ensures successful and effective communication. The author introduced several dozen euphemistic units expressing this concept into the text, and was able to show a beautiful example of poetic individuality. In general, the article talks about the linguopoetic interpretation of the phenomenon of gender euphemization in the works of Togay Murad.

Key words: euphemization, genderology, linguistic culture, artistic text, word usage, ethnography, linguistics, taboo, folk language, speech culture, gender euphemism, Uzbek speech

Kishilik jamiyati o‘z taraqqiyotida madaniy jihatdan ham taraqqiy etar ekan, albatta, birinchi o‘rinda “madaniyat” tushunchasi uning tilida namoyon bo‘ladi. Kishi o‘z nutqida madaniy tomoniga ahamiyat berishi, turli yomon tushunchalar, aytilishi noquloy bo‘lgan ma‘nolarni anglatuvchi so‘zlar o‘rnida yumshoq so‘zlarni qo‘llash tilda evfemizm hodisasini yuzga keltirgan. Umuman olganda, tilda evfemizm tabu so‘zlar

hamda aytilishi noqulay bo'lgan tushunchalar nomini yumshatib ifodalash ehtiyoji tufayli vujudga keladi.

Til badiiy tafakkur mahsuli ifodalovchisi ekan, Tog'ay Murod ijodining ulug'vorligini ta'minlovchi asosiy vositadan biri sifatida uning til imkoniyatlaridan foydalanish mahoratini chuqur va atroflicha o'rganish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, adibning individual nutqiga atroflicha baho berish, idiolekti lug'atini tuzish, qo'llangan til birliklarining statistik tavsifini berish amaliy ahamiyatga ega.

O'zbek tilidagi **“ayol” va “erkak”** konseptlarining shakllanishida ham aytish mumkinki, asrlar davomida shakllanib borgan milliy qadriyatlar, milliy qarashlarning aks-sadosi bor. O'zbek xalqida “ayol” hamisha ona timsolida idrok etiladi. Shu bois, ayol qadimdan o'zbeklarda “beshik”, “belanchak” kabi til realiyalari bilan assotsiatsiya qilingan. Bu holat o'zbek tilining eng qadimgi lug'atlaridan biri bo'lmish Mahmud Koshg'ariyning “Devonu lug'otit turk” asarida o'z ifodasini topgan. Masalan, lug'atda farzandi bor, emizikli ayol ma'nosida *beshiklig urag'ut* so'zi qayd etilgan.

O'zbek tilida “ayol”, “ayollik” tushunchalari bilan bog'liq evfemizmlarni ayolning yoshi, axloqi, turmushga chiqishi, tug'ruqoldi, tug'ruq va tashqi ko'rinishi bilan bog'liq mavzuiy guruhlariga ajratib o'rganish mumkin. O'zbek tilida ham ayolning tug'ruqoldi holati va tug'ruq jarayonini birmuncha yumshatib, ba'zan yashirib ifodalaydigan alohida til birliklari bor va ular nutqqa evfemik maqsad bilan olib kiriladi. Bu guruhdagi evfemizmlar o'zbek ayollaridagi sharqona ibo, hayo, iffat kabi kognitiv belgilar asosida shakllangan.

O'zbek lingvomadaniyatida **“bo'g'oz”** tushunchasini ifodalash uchun *homilador, bo'yida bor, og'iroyoq, yukli, ikkiqat, qornida bor, yuzida dog' paydo bo'lmoq* kabi evfemik belgili til birliklaridan foydalaniladi. Ayrim misollarga murojaat etamiz:

Ayol kishining homilador ekanligini tilda turlicha shakllarda ifodalash imkoniyati mavjud. Birgina *bo'yida bo'lmoq birikmasi* ham evfemik ma'noda kelib, mazkur tushunchani berishi mumkin. Tog'ay Murod shu leksemaning ko'chma ma'nosidan o'rinli foydalanib, *homilador* tushunchasini mazkur iboraga yuklaganligini ko'ramiz:

Opamiz to'lishdi. Yonoqlariga *sepkil toshdi*. – Oymomoning **bo'yida bo'pti**, ko'z tegmasin (Oydinda yurgan odamlar, 125-b.).

Farzand kutayotgan homilador ayolning holatini evfemik ifodalashning turlari ko'p. Mana yana bir misol: Ayolimiz **ikkiqat bo'ldi**. Beshikdagi bolasi sutdan qolmayin **ikkiqat** bo'ldi! Ayolimiz ipakdayin mayin bo'ldi. Ayolimiz ipakdayin suzik bo'ldi. Kechalari bir o'ng yog'iga o'ngarildi, bir chap yog'iga o'ngarildi. Ayolimiz kun sanadi. Ayolimiz tun sanadi. Sanay-sanay tonglar oqladi. (Otamdan qolgan dalalar, 117-b.)

Badiiy matnni shakllantirishda ijodkor xalq tilining barcha imkoniyatlarini qidiradi, topadi va uni matnga olib kiradi. Tog'ay Murod badiiy to'kislik ustida ishlar ekan, xalq shevalaridan ham o'rni bilan foydalanadi, tabiiy koloritni kitobxon ko'z o'ngida gavdalantiradi. Shu bilan birga, bunday sheva birliklarini tilda saqlab qolish imkoniyatini yaratadi. Ayol kishining homiladorligini quyidagicha tasvirlaydi:

“Gul qorni to‘qlarni ermagi. Gulni yeb bo‘lmaydi”... “Bo‘lmasa, qirmizi dumalog‘ing nimang?” Men jo‘rttaga shunday dedim. Bildim – ayolimiz qirmizi olma, dedi. Bildim – ayolimiz qirmizi olmaga *yerik* bo‘ldi! Dalada qirmizi olma nima qiladi? Qirmizi olma Denov bozorida bo‘ladi! Denov bozori esa qirq chaqirimcha keladi! Qachon boraman, qachon kelaman? (Otamdan qolgan dalalar, 98-b.)

Homilador ayolning paxta dalasidagi bir kunlik hayotini yozuvchi mohirona tasvirlaydi: Kun yongandan-yondi. Dala kundan-da yondi. Kun kalla qaynatdi, kun tovon kuydirdi. Ayolimiz daladan bosh olib ketayin, dedi – ketolmadi. Bola aziz bo‘ldi, g‘o‘za boladan-da aziz bo‘ldi! Ayolimiz shiypon devoriga yelka berib o‘tirdi. Yuzlarini osmon tutdi. Ko‘zlarini yumdi. Og‘zini kappa-kappa ochdi. Men yelkasidan ohista turtdim. “Ay, nima bo‘ldi?” – dedim. Ayolimiz ko‘zlarini ochdi. Tizzalarini yopdi. “Boshim aylanayapti, – dedi. – Qonim kam”. “Unda, suv ich”. Ayolimiz dalalar uzra jim-jim etmish hilga termuldi. “Qirmiz-qirmiz... Dumaloq-dumaloq”.. – dedi. Men qo‘limda o‘ynab yurmish g‘o‘za gulini ayolimizga uzatdim. “Mana! – dedim. – Qirmiz-qirmiz... dumaloq-dumaloq... gul!” Ayolimiz qo‘limni qaytarib tashladi. “Bundaychikin emas”, – dedi. “Bo‘lmasa, qandaychikin? Shu gul yaxshi-da. Idora oldidagi atirgullar bo‘lmaydi! Hidi bo‘lgan bilan – mahsuloti yo‘q! G‘o‘zagul mahsuldor gul – hosil beradi!” “Odamni ko‘p mayna etmasin”. “Mayna etayotganim yo‘q. Oynayi jahon bilan kinolarda-da ayoliga gul beradi-ku?”, “Oynayi jahon bilan kinolardagi odamlar qorni to‘q odamlar”.

Asarni o‘qir ekansiz, kechagi og‘ir kunlar ko‘z oldimizda jonli namoyon bo‘ladi. Bugungi kunlarimizga shukronalar aytamiz. Ko‘ngli tusagan narsani yeya olmagan ayoldan qanday farzand tug‘ilishini izohlashga hojat bo‘lmasa kerak...

Ma‘lumki, *beva* so‘zi odatda *eri o‘lgan, eridan ajralgan* xotirlarga nisbatan qo‘llaniladi. Yozuvchi “Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi” asarida mazkur leksemani evfemik vosita sifatida matnga olib kirganligini ko‘ramiz: Botir firqa oqshom vaqti ayoliga tayinladi: – Mirzaxo‘jaboyni *bevasiga* bitta kulcha olib borib ber, – dedi. – Faqat birov bilmasin, zamon yomon. – Bitta kulcha nima bo‘ladi? – dedi ayoli. – Har tandir yopishingda bittadan kulcha berib kelasan, tushundingmi? *Bevasiga* ayt, birov bilmasin. Zamon yomon, juda yomon...(Otamdan qolgan dalalar, 6-bet).

Afsuski, keyingi vaqtlarda *beva* so‘zi xotini o‘lgan, xotinidan ajralgan erkakka nisbatan ham qo‘llanila boshlangan. Misol keltiramiz: Toshbolta: Mana, o‘ttiz yildirki, bevaman, Pari! (H.G‘.) Biroq ayrim e‘tiborli manbalarda *tul, yesir* so‘zlari ham xotinsiz erkaklarga nisbatan qo‘llanilishi uqtiriladiki bunga qo‘shilib bo‘lmaydi (“O‘TIL”, 1-T., 93-6.; 2-t., 221-6.). Tog‘ay Murod asarlarida gender ifodalovchi *beva* leksemasi aynan eri yo‘q (turli sabablarga ko‘ra) ayollarga nisbatan to‘g‘ri qo‘llanganligini ko‘ramiz:

Botir firqa yoqasini mahkam tutamladi. Ko‘zlarini yarim yumdi. Ham qo‘rquv, ham shijoat bilan yumdi. Ichida pichir-pichir kalima qaytardi. Dadil-dadil qadam qo‘ydi. Jasadlar boshiga bordi. Ko‘zlarini chirt yumib turdi-turdi... birdan yalt-yalt ochdi. Shunda... shunda, Mirzaxo‘jaboyni bevasini ko‘rdi! Mirzaxo‘jaboyni zurriyotini ko‘rdi! (Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi, 5-b.).

Ma'lumki, o'zbek tilida odam tanasining uyatli joylarini ochiq ifodalash odobdan emas. Jumladan, emchak (em negizidan, emiladigan a'zo) so'zi dastlab hayvonga nisbatan ham (yelin so'zi o'rnida) qo'llanilgan. Keyinchalik tabulashtirilib, hayvon emchagi o'rnida yelin, inson emchagi o'rnida mamma, ko'krak, sut evfemalari qo'llaniladigan bo'lgan: emchak bermoq - emizmoq; ko'krak bermoq - sut bermoq va boshqalar. "**Ko'krak bermoq**" iborasi gender nuqtayi nazaridan faqat ayol jinsiga mansub. Yozuvchi emizmoq tushunchasini "ko'krak bermoq" birikmasi orqali ifodalab, uyatli vaziyatni oshkor aytilsa-da, og'ir botmaydigan shaklda kitobxonga yetkaza olgan:

... Bolasi hali-hamon toboqlar ostidan... non qidirdi! – Beri kel! – dedi ona. – Beri kel, manna non! Bola hadahalab keldi. Ona bolasini bag'riga oldi. Ona bolasi og'ziga... *ko'krak soldi*. Bolasiga *ko'krak berdi* ("Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi", 5-bet).

Ma'lumki, *zaiifa* leksemasi jins nuqtayi nazaridan faqat ayollarga tegishli. Shu so'zni eshitgan har qanday odamning ko'z oldida ayol kishi siymosi namoyon bo'ladi:

Botir firqa ketiga qayrilmay qadamladi. Yerdan ko'zini olmay qadamladi. Xolilatib-xolilatib oyoq ildi. Onaga qayrilmay gap ochdi. Yerdan ko'z olmay gap ochdi. Ohistaohista gap ochdi: – Siz Mirzaxo'jaboyni kenja *zaiifasi*... Zaynab... Zaynab xotinmisiz? – Shunday, shunday. – Qizalog'ingizni oti nima? – Obod. – Obod, Obod... Mirzaxo'jaboyni qizimi? – Shunday, Obod... o'sha kishidan! (Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi, 5-b.).

Inson nutqi uning ehtiyojidan orqada yurganidek, evfemalar ham qanchalik beozor, nozik ma'no ifodalamasin, u tabulashtirilgan tushunchalarning salbiy mohiyatini butunlay yopolmaydi - xotiradan bartaraf qilolmaydi.

Evfemizmlarda genderlik xususida gap ketar ekan, fohisha termini odatda ayol kishiga nisbatan ishlatiladi. Yengiloyoq ayollarga nisbatan ishlatiladigan mazkur evfemik leksema anchayin quloqqa salbiy eshitaladi. Yozuvchi bu tushunchani yanada silliqlashtirib, *ishqboz* termini bilan ifodalaydi:

Raykom Esonov shunday deya, ko'z qiri bilan Mirzaxo'jaevaga razm soldi: Mirzaxo'jaevada o'zgarish sezmad. Demak, qizini... *ishqboz* ekanini bilmaydi, – dedi raykom Esonov. – Qizidan xabari yo'q. Bo'lmasa, qizarib-bo'zarar edi ("Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi", 16).

Evfemizmlar yuqori nutqiy qatlam bo'lsa-da, uning voqelanishi bevosita lisoniy omillarga bog'liq. Evfemizm dastlab lisoniy vositalar hamkorligi orqali ro'yobga chiqadi. Evfemizmga gender ma'no voqelanishida leksik, morfologik va sintaktik omilning o'rni bor. Masalan, ayolga xoslangan "*dunyoga keltirmoq*" (*tug'moq*) evfemizmining yuzaga kelishiga xizmat qilayotgan lisoniy omillar sanaluvchi leksemalar, ya'ni "*dunyo*" va "*keltirmoq*" hamda **-ga** grammatik ko'rsatkichi so'z birikmasining grammatik to'g'ri shakllanishi uchun bir-birini taqozo etyapti. Chunki lisoniy birlik birikish-biriktirish imkoniyatiga ega.

Zero, lug'aviy valentlik biriktiruvchi leksemaning ma'noviy jihatdan o'ziga mos birikuvchilarni tanlar ekan, "tug'moq" ma'nosini anglatish uchun dunyo leksemasi

“keltirmoq” ni o‘ziga tortadi. Bu o‘rinda sintaktik valentlik ham muhim rol o‘ynamoqda. Ya’ni sintaktik valentlik leksema valentligining ikkinchi tomoni, u hokim mavqedagi leksemaning tobe leksemalarni o‘ziga tortish uchun ularning ma’lum bir sintaktik shaklda – kelishik, ko‘makchi, ravishdosh, sifatdosh qo‘shimchasini olishini talab qiladi. Bu hokim leksemaning sintaktik mavqeyi, grammatik shakli tomonidan belgilanadi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati” (M.,1981) da ham *ayol* umuman erkakka qarama-qarshi jinsdagi shaxs ekanligi, “*xotin*”, “*rafiqa*” (erga nisbatan) tushunchalarini ifodalashi aytilgan.

Axloqiy, emotsional va intellektual sifatlarini anglatadigan gender evfemizmlarga yolg‘iz ayol (ersiz), boshi ochiq (erga chiqmagan yoki ersiz), tayyor narsa (fohisha), jonon (fohisha), sharmandali ish (fohishalik), yoshi o‘tgan qiz (qariqiz), bokira, iffatli, qiz bola (erga tegmagan), gunohkor, nomusi toptalgan, qurbon bo‘lgan, zoe ketgan (turmushga chiqmay qizligi qolmagan ayol) kabilar kiradi.

Ayolning jozibadorligini ta’kidlaydigan evfemizm, ko‘pincha, erkak tomonidan qo‘llanib, u yoki bu ayolning nuqsonini yashirish yoki ma’lum darajada ma’qullash uchun yordam beradi. Lo‘ppi yuz, to‘lacha evfemizmlari “*semiz*” ma’nosini berishga xizmat qiladi. Ma’lumki, odatda, me’yordan ortiq semizlik go‘zallik belgisi emas. Shu sababdan so‘zlovchi *semiz* so‘zini qo‘llashdan “*tiyiladi*” hamda uning ma’nosini ifodalovchi evfemik birlikka murojaat qiladi. Ayolga xos kasb-kor nomini ifodalovchi evfemizmlarga ehtiyoj juda katta bo‘lgan xizmat (dallollik ishi, qo‘shmachilik), oson daromad topish yo‘li (fohishalik), tozalovchi, xizmatchi (supurib-sidirish bilan shug‘ullanuvchi ayol), kichik tibbiy xodim (kasalxonalarda farroshlik qiluvchi ayol) kabilar kiradi. Ayolga oid bo‘lgan kasallik nomi ham evfemizm, ularning lotincha nomi xavfning oldini olishga xizmat qiladi, ya’ni kasalning yuragida xavotir hissini uyg‘otmay, axborot yetkazishni ta’minlaydi.

Shunday qilib, ayollarga xos bo‘lgan evfemizmlar o‘ziga xos mavzu turlariga bo‘linadi, jamiyatda “ayol” va “erkak” guruhining mavjudligini til omillari orqali ham ko‘rsatadi.

Tog‘ay Murod asarlarida ayol jinsini ifodalovchi quyidagi birliklar ishlatilganligi ma’lum bo‘ldi: *ayol, zaifa, beka, beva, boshi ochiq, homilador, og‘iroyoq, ikkiqat, ishqboz, qayliq* kabi.

Yozuvchi Tog‘ay Murod o‘z asarlarida ayol va erkak jinsini ifodalovchi evfemik birliklardan uslubiy vosita sifatida qo‘llab, ulardan o‘zbekning milliy qiyofasini tasvirlashda ustalik bilan foydalangan.

Badiiy matnning til xususiyatlari tekshirilayotganida undagi har bir hodisaga makon va zamon birligi tushunchasini hisobga olib yondashish kerak.

Gender tushunchasi erkak va ayol o‘rtasida nafaqat biologik farqni, balki jamiyatning jinsiy taqsimotida ijtimoiy va madaniy tavsiflarni to‘liq qamrab oladi. Erkak va ayollarga tegishli ijtimoiy bog‘liqlik, xulq-atvor va o‘ziga xos stereotiplarda ifodalanadi.

Inson jinsda nafaqat fiziologik jihatdan farqlanadi, balki uning atrofida bilan muomalasi, nutqi, va, hatto, dunyoqarashida ham jinsdagi o'ziga xos, farqli yoki mushtarak jihatlar namoyon bo'ladi. Ularni ilmiy tadqiq qilish gender tilshunosligining yanada boyishi va rivojlanishiga xizmat qiladi.

Asrimizning boshlaridan O'zbekistonda gender tilshunosligining alohida ilmiy soha sifatida shakllanishi va rivojlanishi ahamiyatga molik va bu bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish kerak.

Foydalangan dabiyotlar

1. Вильданова Г.А. Гендерный аспект эвфемизации (на материале английского языка): дис... кандидата филологических наук. – Бирск, 2008. – 193 с. – С. 39,41,47.
2. Omonturdiyev A. O'zbek tilining qisqacha evfemik lug'ati. -T., 2000.
3. Omonturdiyev A. Professional nutq evfemikasi. – Toshkent: Fan, 2006.
4. Doniyorovich, O. R. A. (2022). TOG'AY MUROD ASARLARIDA EVFEMIZMLAR. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION*, 1(4), 38-42.
5. O'razov, A. (2023). TILSHUNOSLIK VA UNING SATHLARI XUSUSIDA.
6. Doniyorovich, O. R. A., & Shavkatovna, A. S. (2024). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMA TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(18), 144-146.
7. Doniyorovich, O. R. A., Xolbo'Tayevna, P. I., & O'G, R. Z. S. I. (2025). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O 'RGANLISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 205-208.
8. Doniyorovich, O. R. A. O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O 'RGANLISHI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 211.
9. Ro'Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
10. Абдуҳақимович, М. Қ., Мамараҳимов, С. М., & Ўразов, А. Д. (2024). ЎТМИЩДАЁҚ УНУТИЛГАН АРХАИК СЎЗЛАР “ЎЛИК СЎЗЛАР” ДИР. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 74-78.
11. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN'ANAVIY QARASHLARNING O 'RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.
12. Doniyorovich, O. R. A. (2025). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMANING LISONIY BIRLIK SIFATIDA TALQINI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 95-98.